

М.М. ГУЗЕВ

**Вирус неосоциализма бродит по миру: воспоминания
о будущем России***

Аннотация. В условиях глобализации формируется новое общество, характеризующееся турбулентностью и трансцендентностью, всеобщностью и неизвестностью. Ключ к содержательному пониманию этого нового общества находится в раскрытии феномена человека, его двойственной сущности как существа природного и социального, которого философия хозяйства рассматривает как самую большую неизвестность. Отсюда и неизвестность современного общества, его перспектив. Но духовная сторона сущности человека должна быть доминантной по отношению к природной его сущности, поскольку лишь такой миропорядок сохраняет и развивает человека как человека и созданное им общество. А это может реализовать только обновленный социализм.

Ключевые слова: Иное, глобализация, человек, Неизвестность, общество, природное, социальное, прибыль, миропорядок, социализм.

Abstract. In the context of globalization, a new society is being formed, characterized by turbulence and transcendence, universality and uncertainty. The key to a meaningful understanding of this new society lies in the disclosure of the phenomenon of Man, his dual essence as a being of nature and social, which the philosophy of economics considers as the greatest unknown. Hence the uncertainty of modern society and its prospects. But the spiritual side of a person's being should be dominant in relation to his natural essence, since only such a world order preserves and develops a person as a person and the society created by him. And this can only be realized by renewed socialism.

Keywords: Other, globalization, man, Unknown, society, natural, social, profit, world order, socialism.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гузев М.М. Вирус неосоциализма бродит по миру: воспоминания о будущем России // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 29—36. DOI:

УДК 316
ББК 65в

Мир на переломе. Об этом объявляется всякий раз, когда появляется что-то новое, не похожее на прежнее, в общем, Иное. А потом нередко оказывается, что новое — это хорошо забытое старое, в новой редакции. Но сейчас действительно пришло Иное, о котором много говорилось, но как-то не воспринималось всерьез. Хотя были и фундаментальные попытки объяснить и это переходное время, и переходное в новое состояние общество: посткапитализм, ноосферное общество, новый технологический уклад, постчеловеческое общество, общество искусственного интеллекта, технонейросетевое общество, где раскрывались различные стороны этого нового. Особняком стоит фундаментальная работа Ю.М. Осипова «Иное» [1].

Не останавливаясь на содержательной стороне этого Нового общества, на системе аргументации различных авторов, можно выделить нечто общее, которое в той или иной степени присутствует во многих из этих концепций и теорий: 1) мир трансцендентен, никакие прогнозы и объяснения не могут быть признаны исчерпывающими в раскрытии закономерностей развития современного общества, а потому его движение предстает как хаотичное, дискретное и разнонаправленное действие различных сил и субъектов; 2) мир вступил в эпоху глобальной турбулентности, которая, как мегаворонка, затягивает в свое лоно всех и каждого на этой планете, и нет места и времени, где можно было бы «отсидеться и переждать»; 3) меняется сам человек на его сущностном уровне, он уже и не «покоритель природы», и не ее дитя, он уже и не мыслящее существо, поскольку его образ жизни, все устройство жизни, включая систему образования, все в большей степени не предполагают «думание и размышление», чем он всегда и отличался от остального живого мира. «Думать и размышлять» за человека теперь призван искусственный интеллект (ИИ), упоение возможностями которого уже прошло, а опасности, которые он несет как для человека, так и для созданной им человеческой цивилизации с ее мировым хозяйством, духовным достоянием, созданной системой правовых и социальных сдержек и противовесов явно недооцениваются.

Ключ к содержательному пониманию этого Нового мира, объяснению происходящей смены эпох находится в раскрытии феномена *человека*, его предназначения на планете Земля как единственного субъекта. Без познания человека невозможно познать общество, которое он создал, а значит невозможно определить и ориентиры развития этого общества, сделать какие-либо прогнозы на будущее. Эта нераскрытая тайна — «что такое человек, кто он и зачем» — не позволяет аргументированно анализировать настоящее и прогнозировать будущее. *«Мыслящий разум — вот определение человека»* [1, 185]. Это аксиома, по Гегелю. Но фундаментальность, нерушимость и общепризнанность этого вывода не раз в истории ставились под сомнение. Иначе как объяснить необъяснимое человеческим разумом: Освенцим, создание атомной бомбы, напалм во Вьетнаме и Газу уже в XXI в.? Попытки политэкономии раскрыть тайну человека динамикой и взаимодействием производительных сил и производственных отношений явились шагом вперед в познании общества и человека, однако в рамках ее предмета человек как субъект этих отношений рассматривается преимущественно с позиций отношений собственности, как субъект присвоения благ, как рабочая сила и как их потребитель, делается открытие о двойственной природе труда. Двойственная же природа собственно человека — и производителя, и потребителя, и собственника — рассматривается преимущественно в аспекте взаимодействия человека и природы.

Но если теория не работает, если практика иная, значит, нужна другая теория. Известно: человек существо и природное, и социальное одновременно — это очевидно. *Независимо от его происхождения и появления на планете Земля*. Раскрытие этой двойственности и является ключом для познания человека, а значит и для познания созданного им общества. Ближе всего к раскрытию этой тайны человека подошла философия хозяйства как «целостный поток гуманитарной мысли» (Ю.М. Осипов), в рамках которой человек рассматривается как самая большая *Неизвестность*. Такой подход философии хозяйства, несмотря на кажущуюся иррациональность и непродуктивность, это уже нечто на пути к познанию тайны, познанию непознаваемого: человек — это не исключительное живое существо, отличающееся разумом, не всемогущий повелитель, не «вечно жи-

вой» и не «простой смертный», а «Неизвестность». Отсюда проистекают и трудности в познании формирующегося Нового неизвестного общества.

Эти две стороны сущности человека, природная и социальная, находятся в постоянном противоречивом взаимодействии, маскируясь и перетекая из одного состояния в другое и наоборот. Говоря языком философии хозяйства, эти две стороны — сатанизм и Бог. И это «сражение Бога и человека со злом, грехом и сатанизмом как было всегда, так есть и сегодня, пусть и идущее с переменным успехом, но пока есть на Земле человек, жизнь, смерть, сие сражение никуда и никогда не исчезнет, как и никогда и нигде не одержит человек окончательной победы над злом, грехом, сатанизмом...» [6, 41].

Первоначально природная, плотская сущность человека была доминирующей, и это понятно — «люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься искусством, науками, политикой, религией и прочее» [3, 350—351]. Но со временем, с формированием необходимых и возможных условий и предпосылок, с осознанием своей исключительности человеку становилось все более тесно в этих природных одеждах, «быть как все» в этом живом мире. И тогда же пришло осознание, к каким общественным потрясениям, последствиям для самого человека неизбежно приводит материальный акцент в его существовании. Мыслители Древнего мира и Средних веков это уже понимали, отсюда различные идеи более совершенного общества — радикальный коммунизм Платона, легизм Шан Яна, просвещенный авторитаризм Декарта, «Город Солнца» Т. Кампанеллы, в которых отстаивалась главная идея — духовное впереди материального. Поэтому уже в XIX в., почти 200 лет назад; было сказано: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». С тех пор борьба человека природного и человека социального вступила в новую фазу, которая проявляется как организованная и сознательная борьба различных социальных пластов общества, классов, партий, наций за свои идеалы. В этом аспекте капитализм с его высшей целью и смыслом существования человека — максимальной прибылью — и коммунизм (социализм) с установкой на духовные потребности человека — антагонисты.

В этой уже двухвековой борьбе было все, были опробованы различные формы и методы реализации базовых идей. И Великая инквизиция, и эпоха колонизации, и сталинский социализм, и фашистская Европа, и Пол Пот, и Китай Великого Кормчего. И две мировых войны за прибыль в XX в. Сейчас проходим испытание нынешней агонией рыночного *«миропорядка, основанного на правилах»*. Этот миропорядок — превалирование материального над духовным. Разворачивающаяся в настоящее время борьба за уран, литий, марганец, газ и нефть, за территории — это и есть реальный капитализм. Это все было очевидно еще в XIX и XX вв., ведь движение капитала не знает границ и «неизбежно стремление финансового капитала к расширению хозяйственной территории и даже территории вообще» [2, 381]. Поэтому не стоит удивляться и его нынешним экспансионистским устремлениям. В этом смысле современный капитализм ничем не отличается от того, который пытался править миром в XIX — первой половине XX в.

В то же время во второй половине XX в. состоялся переход к новому состоянию человеческой цивилизации, балансированию на краю ядерной бездны. В XXI в. ситуация уже несколько иная, поскольку, с одной стороны, существует все более нарастающий запрос человеческого сообщества на прогресс и более справедливое общество, с другой — стремительно изменяющийся облик человеческой цивилизации, воспринимаемый как глобальный кризис, с возможным ядерным апокалипсисом, служит препятствием в этой экспансионистской борьбе и безграничном расширении капитала. Непризнание этой очевидной реальности хотя и формирует новые опасные вызовы, но несколько не изменяет доминантной тенденции развития человеческого сообщества — от человека природного к человеку социальному. Стремительная цифровизация, развитие технологий искусственного интеллекта вносят коррективы в этот процесс и еще более актуализируют проблему борьбы человека социального с человеком как природным существом. Соответственно и человек в своих побуждениях и действиях все больше ограничивается этими новыми реальностями.

Поиск модели развития, адекватной человеку как человеку, неизбежно приводит к социализму, обогащенному практикой реального социализма в XX в., со всеми его достоинствами и негативом.

Не случайно в последние десятилетия не в Африке и Азии, ориентированных на СССР и советский социализм, а в странах классического капитализма с либеральной экономикой и западной демократией не угасает интерес к опыту социализма в XX в., все больший вес набирают силы «некапиталистические». Главная причина переоценки ценностей состоит в происходящих глобальных изменениях существующей человеческой цивилизации.

Во-первых, развивающийся глобальный кризис и обострение глобальных проблем цивилизации невозможно решить в рамках неолиберальной повестки, поскольку требуются координация, гармонизация, устойчивость, оптимизация во всех сферах человеческой жизнедеятельности, а это управляемость, плановость, социальная, а не экономическая эффективность. Это социализм. Более того, Н.Н. Моисеев еще в конце XX в. говорил о неизбежности нового тоталитаризма, исходя из обострения глобальных экологических проблем.

Во-вторых, «взбунтовавшаяся» реальность запускает мобилизационные процессы в экономике, причем эти мобилизационные процессы наблюдаются не только в России — в той или иной степени это касается всех. В новой реальности выживут только мобилизационные государства с мобилизационной экономикой. А это социализм, в национальной он одежде или в интернациональной. Россия, имеющая богатый исторический опыт мобилизационного общества с мобилизационной экономикой, имеет в определенном смысле значительные преимущества на этом пути.

В-третьих, демографическая проблема, выходит в глобальной повестке на одно из первых мест: перенаселение, обезлюдивание, глобальное переселение народов, контраст между бедностью и богатством в потенциально богатом мире со стремительно развивающимися производительными силами. Решить ее может только социализм, опыт СССР и Китая — тому свидетельство, пусть с российской, китайской или иной спецификой; важно, что он способен эти проблемы решать, в отличие от, например, ультралиберальной капиталистической Европы.

В-четвертых, нарастающая угроза ядерного апокалипсиса, что связано в первую очередь с господствующей потребительской рыночной моделью общества и экономики и безграничным потребле-

нием ресурсов, ведущих к конфронтации в условиях быстрого изменения баланса сил и ядерных возможностей многих государств. Поэтому необходим переход от рыночного эгоизма к ноосферному обществу через «ноосферную социалистическую революцию» (А.И. Субетто), что будет означать «начало новой истории, в которой человек берет на себя ответственность управления ею, но в виде управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества» [7, 40].

Наконец, в-пятых, нейросетевая цифровизация — это только самое начало глобальных технологических перемен, впереди этот процесс будет идти по нарастающей, порождая все новые и новые проблемы во всех сферах, которые невозможно решить в рамках либерального общества. Достаточно указать на начавшийся процесс освобождения не только человека от рутинного труда, но и вообще от самого человека.

Отсюда или социализм, или цифровой фашизм, в любом случае это будет тоталитарное общество.

В то же время не исключено появление в России «третьего пути», учитывая опыт и советского выстраданного социализма, и навязанного извне неолиберализма: «Однако в России как-то само собой нарастает и качественно иное мировоззрение, как бы третье — национально-соборно-российское, предполагающее сочетание частного хозяйствования с общественно-государственным в различных — приемлемых в интересах России (российской нации) — формах [5, 17]. Такое мировоззрение, очевидно, может стать консолидирующим фактором не только хозяйственной жизни, но и всего российского народа, поскольку будущее необходимо искать в собственном прошлом, накопленном опыте.

Литература

1. Гегель. Наука логики: В 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 1971.
2. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. М.: Политиздат, 1969.
3. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. М., 1959.
4. Осипов Ю.М. Иное. М., 2008.
5. Осипов Ю.М. Мировоззрение как решающий хозяйственный фактор // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 7—17.

6. *Osipov Ю.М.* Страда. Непокорный автоопус. О самом себе — от себя и со стороны. М.; Тамбов: Державинский, 2023.

7. *Субетто А.И.* Прорыв в новую эпоху: научно-философский очерк / Под науч. ред. А.В. Воронцова. СПб.: Астерион, 2017.

References

1. *Gegel'*. *Nauka logiki: V 3 t. T. 1.* М.: Mysl', 1971.

2. *Lenin V.I.* Imperializm kak vysshaya stadiya kapitalizma // *Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 27.* М.: Politizdat, 1969.

3. *Marks K., Engel's F.* *Soch. T. 19.* М., 1959.

4. *Osipov YU.M.* Inoe. М., 2008.

5. *Osipov YU.M.* Mirovozzrenie kak reshayushchij hozyajstvennyj faktor // *Filosofiya hozyajstva. 2024. № 3.* S. 7—17.

6. *Osipov YU.M.* Страда. Непокорный автоопус. О самом себе — от себя и со стороны. М.; Тамбов: Державинский, 2023.

7. *Subetto A.I.* Proryv v novuyu epohu: nauchno-filosofskij ocherk / Pod nauch. red. A.V. Voroncova. SPb.: Asteriion, 2017.

К.В. МОЛЧАНОВ

Изучение и развитие философии хозяйства: первая стадия (развернутые концептуальные тезисы)*

Аннотация. В статье речь идет о началах и путях современного изучения и развития философии хозяйства, которая может облегчать и агрегировать усилия ученых при анализе путей развития России. Однако существует проблема, которая заключается в том, что нет методологии изучения и развития философии хозяйства и даже общих представлений об этом. Все происходит стихийно. Но если творчество Ю.М. Осипова обусловлено некоей софийностью, то обсуждения философии хозяйства, всевозможные выступления на

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Молчанов К.В. Изучение и развитие философии хозяйства: первая стадия (развернутые концептуальные тезисы) // *Философия хозяйства. 2025. № 2.* С. 35—57. DOI: